

Tamizaje oportuno de depresión en adultos de 65 a 75 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 mediante el uso de la escala de depresión geriátrica de 15 ítems GDS-15

Jenny Arely Castillo Rojas, María Nelly Ávila Saldívar, Oscar Jiménez Jalpa, Sergio Velázquez Rebollo

UMF / UMAA 180, Instituto Mexicano del Seguro Social, OOAD México Oriente, Avenida Solidaridad sin número, Colonia Providencia, C.P. 56616, Valle de Chalco Solidaridad, México

Resumen

INTRODUCCIÓN: La OMS estima que para 2030 1 de cada 6 de personas tendrá más de 60 años, y que esta población está sujeta a padecer enfermedades mentales, siendo la depresión la más común, describiéndola como una condición episódica que puede remitir en un tiempo relativamente corto si se detecta oportunamente, y que puede llegar a la cronicidad en el 35% de los casos. **OBJETIVO:** Determinar el grado de depresión en adultos de 65 a 75 años con diabetes mellitus tipo 2 mediante el uso de la escala GDS-15. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio observacional, transversal descriptivo, mediante muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, obteniendo una muestra de 304 adultos de 65 a 75 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 afiliados a la UMF/UMAA 180, aplicando la escala GDS-15 para evaluar la presencia de síntomas depresivos, y procesando los datos utilizando Excel. **RESULTADOS:** Participaron 178 mujeres y 126 hombres, con una edad promedio de 68 años, 228 presentaron algún grado de depresión, siendo mayor en mujeres en un 60.5% en comparación con los hombres en un 39.4%. Se observó que los síntomas depresivos leves prevalecieron en un 30.9%, los moderados en un 28.6% y los graves en un 15.5%, un Odds ratio de 1.38 con un IC de 0.81 a 2.32. **CONCLUSIONES:** La prevalencia de depresión en adultos mayores de 65 a 75 años con diabetes tipo 2 es alta, predominando los síntomas depresivos leves, y encontrando como factor de riesgo el ser mujer.

Abstract

ABSTRACT: The WHO estimates that by 2030, 1 in 6 people will be over 60 years old, and this population is prone to suffering from mental illnesses, with depression being the most common. It is described as an episodic condition that can remit in a relatively short time if detected promptly and can become chronic in 35% of cases. **AIM:** To determine the level of depression in adults aged 65 to 75 years with type 2 diabetes mellitus using the GDS-15. **MATERIAL AND METHODS:** An observational, descriptive cross-sectional study was conducted using simple random sampling for finite populations, yielding a sample of 304 adults aged 65 to 75 years diagnosed with type 2 diabetes from UMF/UMAA 180. The GDS-15 scale was applied to evaluate the presence of depressive symptoms, and the data was processed using Excel. **RESULTS:** Participants included 178 women and 126 men, with an average age of 68 years. 228 presented some degree of depression, with the prevalence being higher in women at 60.5% compared to men at 39.4%. It was observed that mild depressive symptoms prevailed at 30.9%, moderate at 28.6% and severe at 15.5%, with an Odds ratio of 1.38 (95% CI 0.81 to 2.32). **CONCLUSIONS:** The prevalence of depression is high in adults aged 65 to 75 with type 2 diabetes, with mild depressive symptoms predominating, and with being a woman identified as a risk factor.

Palabras Clave: Adultos, Depresión, Diabetes Mellitus tipo 2, Escala de Depresión Geriátrica de 15 ítems

Keywords: Adults, Depression, Type 2 Diabetes Mellitus, Geriatric Depression Scale of 15-items

1. INTRODUCCIÓN

Una tendencia ascendente a lo largo de todo el mundo es el incremento de la esperanza de vida, las personas viven más tiempo que antes, y el marcado incremento de la población de personas adultas mayores de 60 años en relación con edades menores se hace cada día más evidente (Malhi GS, 2018). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que entre los años 2015 a 2050 la población mundial correspondiente a adultos mayores de 60 años pasará de un 12% a un 22%; para 2030 se ha estimado que una de cada seis personas tendrá 60 años o más (OMS, 2022).

A medida que la población envejece y la esperanza de vida incrementa, esta etapa en ocasiones puede ser percibida emocionalmente como un periodo de soledad y por ello el acompañamiento y la escucha de sus familiares y gente que está cercano a su entorno toman un papel importante. En la mayoría de las veces padecen enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y depresión, que tienden a formar parte de su vida diaria, de origen multicausal, desde alteraciones anatómicas, el declinamiento de la vida laboral, la incapacidad para realizar acciones de vida diaria que anteriormente ejecutaban sin dificultad alguna (Parada Muñoz, 2022).

Contrario a lo que se podría pensar, la depresión no tiene por qué formar parte normal del envejecimiento, sin embargo, ciertamente es más común de lo que se creería, y que se presenta con ánimo bajo, pérdida de placer o desinterés, baja energía, baja autoestima o sentimientos de culpa, alteraciones en el apetito o los ciclos de sueño, y dificultad para concentrarse (Trujillo Hernández, 2018); al mismo tiempo se describe como una condición que es episódica, que remite en un tiempo relativamente corto, sin embargo, puede presentarse como forma crónica, siendo una condición grave y frecuente en un 35% de los casos (Guzmán Olea, 2020).

De acuerdo con la OMS, el interés de este padecimiento en materia de salud pública se ha incrementado en los últimos años, y ha señalado a la depresión como el trastorno mental que afecta con mayor frecuencia a la población mundial y que es causante de discapacidad. En México los datos estadísticos señalan que la incidencia de depresión incremento en el grupo etario de personas entre 60 y 64 años a una tasa de 145.2 y en el grupo de mayores de 65 años se ubica en 129.9 casos por cada mil (NIH, 2020).

Varios factores contribuyen a la alta incidencia de depresión en adultos mayores en México, uno de los principales es el aislamiento social. Muchas experimentan soledad y falta de conexión con los demás, incluido su círculo familiar, lo que puede llevar a sentimientos de tristeza y desesperanza. Además, la falta de apoyo emocional y la pérdida de seres queridos también pueden desencadenar la depresión en esta población (Campo Arias, 2021).

La Asociación Americana de la Diabetes menciona que los pacientes con diagnóstico de diabetes, prediabetes e incluso resistencia a la insulina tienen concentraciones más bajas de serotonina, uno de los neurotransmisores involucrados en la etiología de la depresión. La conexión entre la diabetes y la depresión es bidireccional, lo que significa que ambas condiciones pueden influirse mutuamente, y un ejemplo de esto es que 1 de cada 3 pacientes con diabetes tienen depresión, y a su vez, se considera que los diabéticos tienen 2 veces más riesgo de padecer un trastorno depresivo que la población general. En este sentido, en los adultos mayores, se ha asociado con un deterioro cognitivo significativo, así como del estado funcional en general, un mayor riesgo de institucionalizaciones y finalmente un mayor riesgo de mortalidad (Rawlings AM, 2018).

Al realizarse el diagnóstico de diabetes, la mayoría de los pacientes tienden a experimentar una serie de emociones negativas, entre ellas, miedo, tristeza, frustración, impotencia, entre otras (Jena BN, 2019); la presión diaria por mantener controlada la enfermedad al intentar mantener una dieta balanceada, realizar actividad física, y mantener su estructura social pueden generar estrés y ansiedad, y al mismo tiempo aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes (Roy M, 2018). Por otro lado, la depresión puede afectar negativamente el manejo de la diabetes, ya que puede disminuir la motivación para llevar un estilo de vida saludable y seguir el plan de tratamiento recomendado (Hirsch IB, 2021).

Existen herramientas de evaluación que pueden ser utilizadas para evaluar la depresión a cualquier edad, y con mayor importancia en los pacientes geriátricos (Méndez R, 2019). Entre estas herramientas se encuentra la Escala de Depresión Geriátrica de 15 ítems la cual es considerada una herramienta de gran potencial en la

práctica clínica, ya que es un instrumento de evaluación diseñado específicamente para medir la depresión en personas adultas mayores (Shin C, 2019); debido a su facilidad y tiempo corto de aplicación de 10 minutos aproximadamente, donde la interpretación de los resultados es basada en el puntaje obtenido, es decir, cada pregunta es de respuesta cerrada, respondiendo sí o no, se asigna un puntaje entre 1 o 2, que depende de si se considera como síntoma determinante sobre otros. Una vez hecha la sumatoria, la puntuación total puede variar de 0 a 15, así, una puntuación de 0 a 4 considera la ausencia de síntomas depresivos, una puntuación de entre 5 a 8 indica la presencia de síntomas depresivos leves, entre 9 y 10 síntomas depresivos moderados, y una puntuación de 12 a 15 nos orienta a la presencia de síntomas depresivos graves (Park SH, 2020) (Johansson S, 2021).

Sin embargo, se debe tomar en cuenta el contexto o las circunstancias individuales en las que se encuentran las personas al momento de realizar dicha escala, por lo cual se deben considerar otros aspectos y factores de riesgo que podrían ayudar a establecer el diagnóstico certero. En la población mexicana de acuerdo con un estudio realizado en Sonora, acerca de la validación de la escala respecto a su confiabilidad y validez, donde participaron 1178 personas adultas mayores entre 60 y 94 años, se obtuvo un coeficiente de Kuder-Richardson de 0.80, lo que indica un nivel interno aceptable, un Alpha de Cronbach superior a 0.81 (Acosta Quiroz, 2020).

La necesidad de aplicación de una simple herramienta de detección como la GDS-15 que ayuda en la identificación de síntomas depresivos en adultos mayores mexicanos está subrayada (Assari S, 2019); la identificación temprana y el manejo de la depresión son fundamentales para mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas adultas mayores (Martínez P, 2018).

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo, mediante un muestreo probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas, en pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 de 65 a 75 años afiliados a la Unidad de Medicina Familiar 180 (UMF/UMAA 180) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un periodo comprendido entre febrero a julio de 2024, cuyo objetivo fue determinar el grado de depresión en adultos de 65 a 75 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 mediante el uso de la Escala de Depresión Geriátrica GDS-15, obteniendo una población de estudio de 973 sujetos, que al aplicar la fórmula y los criterios de selección se obtuvo una muestra $n=304$ sujetos.

La población de estudio fue obtenida del Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC) y utilizando la codificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 10° edición (CIE-10), se filtraron los códigos E11.0 a E11.9, y se incluyeron a aquellos con edades de 65 a 75 años de ambos sexos, sin importar si contaban con alguna otra enfermedad patológica crónica y se excluyeron a aquellos con diagnóstico previo de algún trastorno depresivo.

La información epidemiológica recolectada en los instrumentos de evaluación fueron edad, sexo y para evaluar la presencia de depresión, se utilizó la escala GDS-15 en la cual se contemple el siguiente puntaje: 0 a 4 puntos sin síntomas depresivos, de 5 a 8 puntos síntomas depresivos leves, 9-10 puntos síntomas depresivos moderados y 11 a 15 puntos síntomas depresivos graves.

La variable cuantitativa fue expresada en números enteros, medidas de tendencia central como media, desviación estándar, mediana y moda (edad); mientras que para las variables cualitativas (grado de depresión y sexo) se determinaron frecuencias, porcentajes y Odds ratio. Se incluyó la determinación de Chi-cuadrada para determinar la asociación entre las variables. Utilizando como base de análisis estadístico el programa SPSS statistical, así como Excel.

3. RESULTADOS

Una vez establecida la población de estudio y aplicado las fórmulas muestrales y la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, se determinó una muestra de 304 casos, de los cuales 178 fueron mujeres un 58.6% y 126 hombres correspondientes al 41.4%, de entre 65 a 75 años, con un promedio de edad para ambos sexos de 68 años, una mediana de 67 y una moda de 65. Tablas 1 y 2.

Tabla 1. Distribución de frecuencias por edad

Edad	f	F	fr	%
65	74	74	0.24342105	24.34%
66	44	118	0.14473684	14.47%
67	39	157	0.12828947	12.83%
68	25	182	0.08223684	8.22%
69	29	211	0.09539474	9.54%
70	21	232	0.06907895	6.91%
71	11	243	0.03618421	3.62%
72	18	261	0.05921053	5.92%
73	9	270	0.02960526	2.96%
74	17	287	0.05592105	5.59%
75	17	304	0.05592105	5.59%
Suma	n= 304	2339	1	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Tabla 2. Distribución de frecuencias por sexo

Sexo	f	F	fr	%
Mujeres	178	178	0.58552632	58.55%
Hombres	126	304	0.41447368	41.45%
Suma	n= 304	482	1	100.00%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Respecto a la determinación de los síntomas depresivos, de los 304 pacientes con diabetes tipo 2, 228 presentaron algún grado de depresión es decir el 75%, siendo mayor en mujeres en un 60.5% en comparación con los hombres en un 39.4%. Se observó que los síntomas depresivos leves prevalecieron en un 30.9%, los moderados en un 28.6% y los graves en un 15.5%, y quienes no presentaron síntomas depresivos en un 25%. Tabla 3.

Tabla 3. Distribución de frecuencias por síntomas depresivos

Depresión	F	F	fr	%
Sin depresión	76	76	0.25	25.00%
Leve	94	170	0.30921053	30.92%
Moderada	87	257	0.28618421	28.62%
Grave	47	304	0.15460526	15.46%
Suma	n= 304	807	1	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Para ambos sexos se observó que los síntomas más predominantes fueron síntomas leves, de las 178 mujeres el 29.7% y de los 126 hombres el 32.5%. Se obtuvo un Odds ratio de 1.38 con un IC al 95% de 0.81 a 2.32. Tabla 4.

Tabla 4. Distribución de frecuencias comparativa por sexo y síntomas depresivos

Mujeres	f	F	fr	%	Hombres	f	F	fr	%
Sin depresión	40	40	0.2247191	22.47%	Sin depresión	36	36	0.28571429	28.57%
Leve	53	93	0.29775281	29.78%	Leve	41	77	0.32539683	32.54%
Moderada	52	145	0.2921348	29.21%	Moderada	35	112	0.27777778	27.78%
Grave	33	178	0.1853932	18.54%	Grave	14	126	0.11111111	11.11%
Suma	178	456	1	100%	Suma	126	351	1	100%

Fuente: instrumento de recolección de datos

Se analizó la relación entre las variables depresión y sexo mediante Chi-cuadrada con un valor de 3.9 y una p= 0.25, con una razón de verosimilitud de 4.0 y una p= 0.25; mientras que para la relación entre las variables depresión y edad, la Chi cuadrada fue de 46.5 con una p= 0.028, con una verosimilitud de 48.7 y un valor p= 0.017.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación apoyan la idea de que las personas mayores con diabetes tienden a presentar en algún grado síntomas depresivos, con una prevalencia total del 75%, siendo mayor en mujeres (60.6%) seguido de los hombres (39.7%); un porcentaje mayor que lo reportado en las estadísticas nacionales (ENASEM 2019). Sin embargo, se debe considerar la metodología y el tipo de instrumento utilizado, así como los criterios de inclusión y exclusión.

Lo encontrado en este estudio es similar a lo redactado en investigaciones previas, ya que prevalencia de depresión por sexo es significativamente mayor en mujeres, apoyando la idea que tienen mayor riesgo de presentar síntomas depresivos, que pudieran ser atribuibles a condiciones biológicas, psicológicas y socioculturales propias del sexo.

En relación con la prevalencia de depresión en cuanto a la edad en la que se presentan, se encontró que el rango varío entre los 65 a los 69 años, concordante con lo reportado por la CONAPO 2023, en donde el segundo rango de edad con mayor prevalencia en el país es el comprendido en esa edad.

Se realizó, además, una asociación entre las variables, para tratar de determinar si eran dependientes entre sí, para efectos de este estudio, se determinó una significancia estadística entre las variables depresión y edad, como lo mencionado por Parada Muñoz, sin embargo, no se descarta la posibilidad de demostrar una veracidad en la hipótesis alterna.

Un serio obstáculo para los intereses de este estudio ha sido el no poder realizarlo de manera controlada, puesto que las escalas aplicadas por el equipo de investigación se realizaron en ambos turnos, captando a los sujetos de acuerdo con los horarios disponibles del equipo, pudiendo interferir en captar población en cantidades equivalentes.

La evidencia surgida del estudio evidencia que las personas mayores de entre 65 a 75 años con diabetes tienen una alta probabilidad de tener depresión, es así como en la UMF con UMAA 180, localizada en un área considera como rural, podemos decir lo siguiente: El 75% de los sujetos estudiados cursa con algún grado de depresión, y solo el 25% no lo hizo. Se halla que, de la población con depresión, las mujeres prevalecen en un 60.5%, mientras que los hombres en un 39.5%. Los síntomas depresivos leves representan el mayor porcentaje con un 41.2%, orientándonos a que encontramos a la mayor población en una fase inicial de la enfermedad, encendiendo los focos rojos para el diagnóstico definitivo y oportuno, puesto que es la mejor etapa para poder realizar intervenciones sin necesidad de la implementación de fármacos, disminuyendo a la vez prevalencia de la polifarmacia en esta población; salvo que se encontraran con síntomas depresivos moderados o severos, donde la línea de tratamiento es farmacológica más que cognitivo conductual.

No se infirió la hipótesis en donde a mayor edad, mayor incidencia y severidad de síntomas depresivos, puesto que la población encontrada posterior a los 70 años disminuye y no se encuentra proporcional al grupo entre 65 a 69 años. De los 93 pacientes encontrado en el grupo de 70 a 75 años, 77 presentaron algún grado de depresión, donde el 38.9% presenta síntomas depresivos moderados, en comparación con el grupo anterior donde la prevalencia es de síntomas depresivos leves, sin embargo, existe una relación estadísticamente significativa entre la edad en general y la depresión.

En conclusión, el estudio realizado, aporta información valiosa que apoya la hipótesis planteada por el equipo de investigación de la siguiente manera: las personas mayores de 65 a 75 años con diabetes afiliadas a la UMF con UMAA 180 presentan una alta incidencia de síntomas depresivos, que ponen sobre la mesa, la necesidad de que como personal de salud de primer contacto se tiene que hacer un mayor esfuerzo en el diagnóstico oportuno de esta patología, puesto que los factores como la diabetes, las complicaciones de la misma, la soledad, la falta de ocupación laboral o incluso la falta de redes de apoyo pueden interferir en el grado de depresión que se presenta y enmascarar el cuadro, confundiendo al personal de salud o a la misma familia.

REFERENCIAS

- [1] Malhi GS, Mann JJ. Depression. The Lancet [Internet]. 2018 Nov 2;392(10161):2299–312. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30396512/>
- [2] OMS O. Envejecimiento y salud [Internet]. www.who.int. 2022. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
- [3] Parada Muñoz K, Guapisaca Juca JF, Bueno Pacheco GA. Deterioro cognitivo y depresión en adultos mayores: una revisión sistemática de los últimos 5 años. Revista Científica UISRAEL [Internet]. 2022 May 10;9(2):77–93. Available from: <https://doi.org/10.35290/rcui.v9n2.2022.525>
- [4] Trujillo Hernández PE. Depresión en el adulto mayor: un instrumento ideal para su detección | NURE Investigación. Nure Investigación [Internet]. 2018 Feb 20;14(89). Available from: <https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/1136/785>
- [5] Guzmán Olea E. Frecuencia de sintomatología depresiva y tratamiento en adultos mayores con acceso a servicios de salud. Horizonte Sanitario [Internet]. 2020 Sep 23 [cited 2022 Apr 17];19(3):365–73. Available from: <https://doi.org/10.19136/hs.a19n3.3786>
- [6] NIH NI of A. Soledad y aislamiento social: Consejos para mantenerse conectado [Internet]. National Institute on Aging. Available from: <https://www.nia.nih.gov/espanol/soledad-aislamiento-social-consejos-mantenerse-conectado>
- [7] Campo-Arias A, Pedrozo-Pupo JC, Cogollo-Milanes Z. PHQ-9 en el cribado de episodio depresivo mayor en sobrevivientes a la COVID-19. Revista Colombiana de Psiquiatría [Internet]. 2021 Jul [cited 2021 Nov 12];52(3). Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034745021001104?via%3Dihub>
- [8] Rawlings AM, A. Richey Sharrett, Sherita Hill Golden, B. Gwen Windham, Selvin E. Prevalence and correlates of depressive symptoms in older adults across the glycaemic spectrum: the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. Diabetic Medicine [Internet]. 2018 Feb 18 [cited 2023 Dec 30];35(5):583–7. Available from: <https://doi.org/10.1111/dme.13593>

- [9] Jena BN, Kalra S, Yeravdekar R. Emotional and psychological needs of people with diabetes. *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism* [Internet]. 2019;22(5):696–704. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6166557/>
- [10] Roy M, Sengupta N, Sahana PK, Das C, Talukdar P, Baidya A, et al. Type 2 diabetes and influence of diabetes-specific distress on depression. *Diabetes Research and Clinical Practice* [Internet]. 2018 Sep;143(143):194–8. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.07.006>
- [11] Hirsch IB, Gaudiani LM. A new look at brittle diabetes. *Journal of Diabetes and its Complications* [Internet]. 2021 Jan;35(1):107646. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2020.107646>
- [12] Mendes, R., Martins, S., & Fernandes, L. (2019). Adherence to Medication, Physical Activity and Diet in Older Adults With Diabetes: Its Association With Cognition, Anxiety and Depression. *Journal of clinical medicine research*, 11(8), 583–592. <https://doi.org/10.14740/jocmr3894g>
- [13] Shin C, Park MH, Lee SH, Ko YH, Kim YK, Han KM, et al. Usefulness of the 15-item geriatric depression scale (GDS-15) for classifying minor and major depressive disorders among community-dwelling elders. *Journal of Affective Disorders* [Internet]. 2019 Dec;259(1):370–5. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.053>
- [14] Park SH, Kwak MJ. Performance of the Geriatric Depression Scale-15 with Older Adults Aged over 65 Years: An Updated Review 2000-2019. *Clinical Gerontologist* [Internet]. 2020 Nov 7;44(2):1–14. Available from: <https://doi.org/10.1080/07317115.2020.1839992>
- [15] Johansson S, Lövhelm H, Olofsson B, Gustafson Y, Niklasson J. A clinically feasible short version of the 15-item geriatric depression scale extracted using item response theory in a sample of adults aged 85 years and older. *Aging & Mental Health* [Internet]. 2021 Feb 8 [cited 2021 Feb 18];26(2):1–7. Available from: <https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1881759>
- [16] Acosta Quiroz CO, García-Flores R, Echeverría-Castro SB. The Geriatric Depression Scale (GDS-15): Validation in Mexico and Disorder in the State of Knowledge. *The International Journal of Aging and Human Development* [Internet]. 2020 Sep 22;93(3):854–63. Available from: <https://doi.org/10.1177/0091415020957387>
- [17] Assari S, Wisseh C, Saqib M, Helmi H, Bazargan M. Polypharmacy and Depressive Symptoms in U.S.-Born Mexican American Older Adults. *Psych* [Internet]. 2019 Nov 1 [cited 2021 Oct 4];1(1):491–503. Available from: <https://doi.org/10.3390/psych1010038>
- [18] Martínez P, Rojas G, Martínez V, Marín R, Cornejo JP, Gómez V. Measuring Primary Health Care Clinicians' Skills for Depression Management. *Frontiers in Psychiatry* [Internet]. 2019 Aug 14 [cited 2021 Nov 15];10(1). Available from: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00570>

Correo de autor de correspondencia: castillo.jennya@gmail.com